

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Шерматова Элбек Дустмуродович

Чориев Джавахир Шухратович

Научный руководитель: доц. Хамдамова Элеонора Гаффаровна

**Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Республика Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577319>

Аннотация: Анестезиологическая помощь: комплексный подход к обеспечению безболезненности и безопасности пациента во время медицинских процедур. В статье описаны основные задачи анестезиологической помощи, рассмотрены виды анестезии. Описаны этапы подготовки к анестезиологической помощи. Перечислены случаи, когда требуется данная помощь. Обсуждается безопасность и риски анестезиологической помощи. Даны рекомендации по получению дополнительной информации.

Ключевые слова: Анестезиология, реаниматология, обезболивание, ИВЛ (искусственная вентиляция легких), мониторинг пациента, седация, хирургическое вмешательство, послеоперационный уход, критические состояния, болевой синдром

Анестезиологическая помощь – это комплекс медицинских мероприятий, направленных на:

Обеспечение безболезненности оперативных вмешательств, диагностических процедур и родовспоможения.

Поддержание жизненно важных функций организма пациента на протяжении всей процедуры.

Предупреждение и лечение осложнений, связанных с анестезией и операцией.

Осуществляется анестезиологическая помощь врачами-анестезиологами, прошедшими специальную подготовку и обладающими навыками, необходимыми для обеспечения безопасности и комфорта пациента во время проведения медицинских манипуляций.

Виды анестезиологической помощи:

Общая анестезия: пациент погружается в состояние глубокого сна, не чувствуя боли и не осознавая происходящего.

Эпидуральная анестезия: обезболивающий препарат вводится в пространство вокруг спинного мозга, блокируя боль в определенной части тела.

Спинальная анестезия: препарат вводится непосредственно в спинной мозг, обеспечивая более глубокую анестезию, чем эпидуральная.

Местная анестезия: препарат вводится в область операции, блокируя боль только в этой области.

Седация: пациент находится в сознании, но расслаблен и сонлив. Седация и наркоз – это два метода, используемые в медицине для обеспечения комфорта пациента во время медицинских процедур или операций.

Таблица №1

Основные отличия седации и наркоза

Критерии	Седация	Наркоз
Уровень сознания	Пациент находится в сознании, но расслаблен и способен дремать. Он может реагировать на простые команды и отвечать на вопросы	Пациент впадает в бессознательное состояние, не реагирует на внешние раздражители и не помнит процедуру
Степень обезболивания	Снижает болевые ощущения, но не устраняет их полностью. Может потребоваться дополнительная местная анестезия	Обеспечивает полное отсутствие болевых ощущений и других видов чувствительности
Методы введения	Вводится перорально, внутривенно, внутримышечно или ингаляционно.	Вводится внутривенно или ингаляционно
Контроль дыхания	Как правило, пациент дышит самостоятельно	В большинстве случаев требуется искусственная вентиляция легких (ИВЛ) для обеспечения дыхания пациента
Использование	Используется для коротких процедур, таких как биопсия, эндоскопия, установка зубных пломб	Используется для более длительных и сложных операций, таких как полостные операции, операции на сердце
Безопасность	Как правило, считается более безопасной, чем наркоз, имеет меньше побочных эффектов	Сопряжен с более высоким риском осложнений, таких как тошнота, рвота, головокружение, аллергические реакции

Выбор между седацией и наркозом зависит от: вида и продолжительность процедуры, состояние здоровья пациента и личного предпочтения пациента.

Решение о методе обезболивания всегда принимается врачом-анестезиологом после тщательной оценки пациента.

Перед процедурой пациент должен быть проинформирован о всех аспектах седации или наркоза и дать свое согласие.

Выбор вида анестезиологической помощи зависит от многих факторов, таких как:

- Тип операции или процедуры.
- Состояние здоровья пациента.
- Личные предпочтения пациента.

Перед проведением анестезиологической помощи пациент проходит комплексное обследование, позволяющее врачу-анестезиологу:

Оценить состояние здоровья пациента.

Выбрать наиболее подходящий вид анестезии.

Ознакомить пациента с возможными рисками и преимуществами.

Во время анестезиологической помощи врач-анестезиолог:

Постоянно следит за жизненно важными функциями пациента: дыханием, сердцебиением, артериальным давлением.

При необходимости корректирует ход анестезии.

Оказывает лекарственную поддержку.

После анестезиологической помощи пациент находится под наблюдением медперсонала до полного восстановления сознания.

В каких случаях требуется анестезиологическая помощь:

Оперативные вмешательства: на любом участке тела.

Диагностические процедуры: бронхоскопия, колоноскопия и другие, которые могут быть болезненными.

Роды: эпидуральная или спинальная анестезия для облегчения боли.

Лечение хронической боли: методы, схожие с анестезией, могут применяться для купирования болевого синдрома.

Анестезиологическая помощь является безопасной и эффективной. Однако, как и любая медицинская процедура, она имеет некоторые риски. О них пациент должен быть проинформирован врачом-анестезиологом перед ее проведением.

При наличии вопросов об анестезиологической помощи следует обратиться к своему лечащему врачу.

Вывод: Анестезиологическая помощь – важный компонент современной медицины, позволяющий пациентам переносить сложные процедуры без боли и дискомфорта.

References:

1. Богомолов Б. Н. и др. Анестезиологическая и реаниматологическая помощь в локальной войне и вооруженном конфликте //Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2011. – №. 4. – С. 163-167.
2. Всемирная федерация обществ анестезиологов (WFSA): <https://wfsahq.org/>
3. Матлубов М. М. и др. Оптимизация анестезиологического подхода при колопроктологических операциях у больных с сопутствующим сердечно-сосудистым заболеванием (обзор литературы) //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 12 (53). – С. 49-52.
4. Матлубов М. М., Хамдамова Э. Г., Юсупов Ж. Т. ВЫБОР МЕТОДА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРИ ГИСТЕРЭКТОМИЯХ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 49-54.
5. Матлубов М. М., Муминов А. А., Хамдамова Э. Г. Предродовая оценка функционального состояния системы кровообращения у беременных //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 97-101.

6. Насриев С. А. и др. Изменение периферической гемодинамики во время проведения седельной спинальной анестезии при проктологических операциях //Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 7 (19). – С. 260-261.
7. Насриев С. А. и др. Гемодинамический эффект селективной спинальной анестезии при проктологических операциях //Достижения науки и образования. – 2018. – Т. 1. – №. 7 (29). – С. 92-94.
8. Самохвалов И. М. и др. Анестезиологическая и реаниматологическая помощь пострадавшим с политравмой: современные проблемы и пути их решения. – 2013.
9. Abdumuminovna S. Z., Asliddinovich S. S., Khamzaevna K. Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 788-791.
10. Abdumuminovna S. Z., Khamzaevna K. Z., Asliddinovich S. S. NEW OPPORTUNITIES FOR THE TREATMENT OF HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 770-773.
11. Abdumuminovna S. Z., Ravshanovna B. F., Nazirjonovna T. R. MODERN ASPECTS OF TREATMENT GESTATIONAL PYELONEPHRITIS //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 665-669.
12. Abdumuminovna S. Z., Rustamovna M. S., Djasurovich D. M. STATISTICAL STUDY OF PATIENTS USING EXAMINATION METHODS.'
13. Abdumuminovna S. Z., Umarovna U. Y., Sevinch A. FEATURES OF INFLAMMATORY PROCESSES OF THE NEO-VAGINA.
14. Komiljonovich T., Abdumuminovna Z. EFFECTIVENESS OF NEUROAXIAL BLOCKADES DURING ABDOMINAL DELIVERY IN PREGNANT WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA AND MILD RESPIRATORY FAILURE.
15. Khamzayevich A. A. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF A PREVENTIVE ALGORITHM FOR SMOKING TOBACCO PRODUCTS.
16. Gaffarovna K. E. EXPERIENCE OF USING THE DRUG LONGIDASE IN COMBINATION WITH HEPARIN IN THE TREATMENT OF POST-COVID-19 PNEUMONIA //Достижения науки и образования. – 2022. – №. 6 (86). – С. 80-86.
17. Vitale M. C. et al. Local anesthesia with SleeperOne S4 computerized device vs traditional syringe and perceived pain in pediatric patients: a randomized clinical trial //Journal of Clinical Pediatric Dentistry. – 2023. – Т. 47. – №. 1.
18. Shamatov I. Y., Shopulotova Z. A. Nargiza Batirbekovna Abdukadirova Analysis of the effectiveness and errors of medical care //Eurasian journal of research, development and innovation–2023. – 2023. – Т. 20. – №. 20. – С. 1-4.
19. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 787-791.